

Dual_EC-DRBG

Theo Pizzardi

18 juin 2025

Introduction

Dans cette introduction, nous allons expliquer le fonctionnement de la **porte dérobée basée sur les courbes elliptiques** (Elliptic Curve Backdoor).

Les **courbes elliptiques** sont des courbes mathématiques utilisées en cryptographie pour assurer la sécurité des échanges de données.

Une **porte dérobée** (*backdoor*) est une faiblesse volontairement intégrée dans un algorithme ou un système afin de permettre un accès secret à une entité spécifique.

Certaines courbes elliptiques utilisées en cryptographie peuvent être conçues avec des failles intentionnelles, permettant à de grandes structures malveillantes (comme des services de renseignement) d'exploiter ces vulnérabilités pour briser la sécurité des systèmes cryptographiques.

Les courbes elliptiques sont largement utilisées, et il est possible que certaines d'entre elles contiennent des portes dérobées, permettant à des entités malveillantes de casser la sécurité du chiffrement.

À cause de cette faiblesse introduite volontairement — comme mentionné précédemment — un attaquant pourrait contourner la sécurité sans que personne ne s'en rende compte.

Il faut savoir qu'en cryptographie, on a besoin de nombres aléatoires pour générer des clés de chiffrement et signer des messages de manière sécurisée, que ce soit pour des chiffrements **bit à bit** ou **par blocs**.

Dans la vidéo, l'orateur explique que les ordinateurs sont des machines déterministes, car ils utilisent des nombres pseudo-aléatoires. Cela signifie qu'ils ne sont pas naturellement capables de générer de l'aléatoire pur.

Pour résoudre ce problème, on combine une source d'aléa totalement détachée d'une logique bien définie — par exemple, le temps entre deux clics ou la latence d'un disque dur — avec des fonctions mathématiques.

Le **Dual_EC-DRBG** est un générateur de nombres pseudo-aléatoires basé sur les courbes elliptiques. Il présente cependant des faiblesses qui pourraient permettre à un tiers d'y insérer une porte dérobée.

L'importance des nombres imprévisibles :

Un nombre aléatoire, c'est une valeur qui ne peut pas être prévue à l'avance.

Mais pourquoi utilise-t-on cela en cryptographie ?

D'après un article publié sur le site [Connect.ed-diamond](#), **l'aléatoire est essentiel en cybersécurité**, notamment pour le chiffrement des données.

Par exemple, dans l'échange de clés **Diffie-Hellman**, les clés de chiffrement doivent être **imprévisibles** pour empêcher un attaquant de les deviner.

Si un pirate peut prévoir un mot de passe ou une clé privée, il peut accéder aux données confidentielles.

C'est pourquoi les systèmes utilisent des **générateurs de nombres aléatoires cryptographiquement sécurisés (CSPRNG)**, afin de produire des clés **robustes et résistantes aux attaques**.

Comment les ordinateurs génèrent-ils du pseudo-aléatoire ? :

Comme je l'ai expliqué précédemment, pour obtenir de l'aléatoire, un ordinateur utilise des éléments du monde réel, comme :

- Les mouvements de la souris
- Les temps de réponse du disque dur
- Le bruit électronique dans un circuit

Mais après avoir récupéré ces bits, il est **essentiel** de les transformer **mathématiquement**.

On utilise pour cela des fonctions de hachage, comme par exemple **SHA-256**, l'une des plus connues, afin d'obtenir une suite de bits qui semble totalement aléatoire.

Cette **fonction à sens unique** permet de transformer une entrée en sortie de manière simple, mais rend **quasiment impossible** le retour à l'état initial.

Cela garantit que personne ne puisse retrouver l'état de départ du générateur, assurant ainsi un **haut niveau de sécurité**.

Les Courbes Elliptiques et leur utilisation en Cryptographie :

Dans l'article « CONNECT DIAMOND » il nous donne la formule de l'équation d'une Courbe Elliptique :

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

Important à savoir : A et B sont des constantes !

L'une des propriétés essentielles de ces courbes est la difficulté du problème du logarithme discret, qui rend difficile de retrouver un point initial à partir d'un point obtenu après des opérations arithmétiques sur la courbe.

Présentation du Dual_EC-DRBG :

Le Dual_EC-DRBG est un générateur de nombres pseudo-aléatoires basé sur les courbes elliptiques.

Le terme "Dual" vient du fait qu'il utilise deux points fixes, P et Q, définis sur une courbe elliptique.

DRBG (*Deterministic Random Bit Generator*) désigne un générateur qui produit des valeurs pseudo-aléatoires de manière déterministe, mais dont l'imprévisibilité est garantie par un état secret.

Comment il Fonctionne Dual_EC-DRBG

Dans cette explication je me suis appuyée sur la video Youtube et l'article cité précédemment.

Dans un premier temps on commence avec l'initialisation s_0 qui est un entier (par exemple, obtenu à partir d'une source d'aléa réel comme le temps entre deux frappes de clavier) expliquer précédemment.

Puis il faut trouver R

On calcule le point R sur la courbe elliptique par avec s et P

$$R = s + P.$$

Génération de la Sortie via Q

$$\rightarrow S = n \cdot Q,$$

Et on extrait la coordonnée x de S pour obtenir t. grâce a ça on peut augmenter la sécurité, on ne conserve pas toute la valeur de t qui est une sortie de bits

Pour la prochaine itération, l'état s'est mis à jour en remplaçant s par R :

La Problématique de la Backdoor :

Dans cette 3-ème partie nous allons aborder le problème de la Backdoor mais surtout comment la Backdoor est-elle mise en place ?

Le Dual_EC-DRBG repose sur deux points fixes P et Q. L'hypothèse de backdoor est la suivante : si Q est choisi de façon à être un multiple secret de P et il peut trouver d la relation P et Q

$$Q = d \alpha P$$

Puis grâce a P l'attaquant peut connaitre r et faire une attaque par force Brute

Et il peut ainsi faire :

$$S = R \alpha Q = R \alpha (d \alpha P) = (d \alpha R) \alpha P.$$

Ça lui permettra de prédire les sorties futures du générateur ! afin de retrouver les clés privées

Suite à cela, le système **Dual_EC-DRBG** a suscité de nombreuses critiques.

Il faut savoir que dès 2007, des chercheurs comme **Dan Shumow** et **Niels Ferguson** avaient déjà alerté sur des failles potentielles, laissant penser qu'il pouvait être vulnérable à une attaque.

Les fuites d'**Edward Snowden** ont ensuite renforcé ces soupçons, en suggérant qu'une **porte dérobée** (*backdoor*) aurait été intégrée par des agences de renseignement, compromettant la sécurité des systèmes utilisant ce générateur.

Après cela, **Dual_EC-DRBG** a été progressivement abandonné au profit de générateurs jugés plus sûrs, comme ceux basés **SHA-256**.

Et si l'on souhaite tout de même utiliser **Dual_EC-DRBG**, il est fortement recommandé de générer soi-même les constantes P et Q, et non d'utiliser celles fournies par le NIST.

Conclusion :

Le **Dual_EC-DRBG** a été conçu pour générer des nombres pseudo-aléatoires et sécuriser les communications.

Il utilise des **courbes elliptiques** pour produire des valeurs à partir d'un **état secret**, mis à jour à chaque nouvelle itération.

Le problème vient du **choix des points utilisés** dans le calcul.

Si l'un des points a été défini volontairement **en fonction de l'autre**, avec un **secret caché** — comme cela a pu être le cas avec le **NIST** et la **CIA** — alors une personne connaissant ce secret pourrait retrouver l'état interne du générateur et prédire toutes les valeurs futures.

En plus de cela, une **partie des valeurs générées est tronquée**, ce qui réduit encore la sécurité et facilite l'attaque.

Un attaquant disposant d'un nombre suffisant de sorties du générateur peut alors **reconstituer l'état interne** et casser le chiffrement.

Avec les révélations d'**Edward Snowden**, les soupçons concernant l'existence d'une **porte dérobée volontaire** ont été confirmés.

Cela a conduit la communauté à **abandonner ce générateur** au profit d'alternatives jugées plus sûres, comme celles basées sur **SHA-256**.

Cette affaire montre l'importance d'utiliser des **algorithmes cryptographiques ouverts, transparents et vérifiables**, afin d'éviter tout risque de manipulation ou de compromission.

f